

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ergash gap bosh gapni, grammatik asosini to‘laligicha izohlaydi. Determinativ munosabatning darajalanishi.

6.1. Sodda gaplarda: **Anvar har kim uchun sevimli barchaga baravar edi. (A. Qodiriy.)** har kim uchun baravar bo‘lmoq – determinativ munosabat.

6.2. Qo‘shma gaplarda. **Tarbiyali kishilar inson shaxsini hurmat qiladilar, shuning uchun ham ular marhamatli, oqko‘ngil, xushmuomala va ko‘ngilchandirlar. (“Tafakkur gulshani”) Boylikdan kerilmoq – aqldan nari, chunki u o‘tkinchi bulut singari (Jomiy).**

Xullas, sintaktik munosabatlarda darajalanish sintaktik munosabatlarning moddiylishuvi bilan bog‘liq holda namoyon bo‘ladi; tashqi va ichki sintaktik munosabatlar sodda va qo‘shma gaplar qamrovida, sintaktik munosabatlarning turli doirasida manifestasiya qilinadi. Bu hol sintaktik munosabatlar darajalanish mavqei va maqomini har tomonlama o‘rganishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Berdialiyev A. O‘zbek tilida sintaktik aloqa va sintaktik munosabatlar. Toshkent: Universitet, 1993. – 101 b.

2. Berdialiyev A, Sheronov B. O‘zbek tili sintaksisi. Universitet va pedagogika oliy o‘quv yurtlari filologiya fakultetlarining talabalari uchun darslik. – Xujand: Rahim Jalil nomidagi davlat nashriyoti, 2010. – 232 b.

3. Bozorov O. O‘zbek tilida darajalanish. – Toshkent: Fan, 1995. – 132 b.

JUMAZAR ABDULLAYEVNING “KO‘ZIMIZ KO‘R, TILIMIZ SOQOV” SHE’RIDA YOZUV ISLOHOTLARI VA MUMTOZ MEROS MASALASI

*Axmadxonova E’zoxon Saidkamolxon qizi,
Guliston davlat universiteti
Filologiya fakulteti 3-bosqich talabasi
khee9906@icloud.com*

Annotatsiya. Quyidagi maqolada Guliston davlat universitetining tilshunos olimi Jumanazar Abdullayevning tanqidiy ruhdagi “Ko‘zimiz ko‘r, tilimiz soqov” nomli she‘rining badiiy xususiyatlari tahlil qilinadi hamda unda ko‘tarilgan til, yozuv muammolari yoritiladi. Jumladan, o‘zbek yozuvining bir qancha bosqichlari, xususan, arab, lotin va kirill alifbolari almashinuvi haqida ma‘lumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar: lotin, arab, yozuv, alifbo, mumtoz matn.

Abstract. This article analyzes the artistic features of the critically oriented poem “Ko‘zimiz ko‘r, tilimiz soqov” (Our Eyes Are Blind, Our Tongue Is Silent) by linguist Jumanazar Abdullayev of Gulistan State University, and highlights the issues of language and writing raised in it. In particular, it provides information about several

stages in the development of the Uzbek writing system, including the transitions between the Arabic, Latin and Cyrillic alphabets.

Keywords: Latin, Arabic, writing, alphabet, classic text

Barchamizga ma'lumki, 1989-yilda O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi O'zbekiston mustaqilligi sari qo'yilgan ilk va tarixiy qadam bo'ldi. Qonun sharofati bilan o'zbek tili hayotimizning barcha jabhalarida yuksak mavqega ega bo'ldi. Afsuski, bu tarixiy qadam qo'yilgunga qadar davlatimiz alifbosi bir necha bosqichlardan o'tdi. Shuningdek, 1929-yilgacha o'zbek tilidagi matnlar arab imlosida yozilgan. 1929-yilda o'zbek tilida katta o'zgarish – lotin yozuviga o'tishni boshdan kechirdi. 1940-yilda o'zbek lotin alifbosi kirill alifbosiga almashtirildi. Qayta lotin yozuviga o'tish rasman 1993-yilda amalga oshirilgan [Gazeta.uz, “Og'riqli” harflar: 30 yilga cho'zilgan o'zbek alifbosi islohoti, 2024].

Alifboning takror va takror yangilanib, o'zgarib borishi natijasida avlodlar o'rtasida tafovutlar kuzatila boshlandi. Alifbo almashinuvida katta avlod har bir yangi alifboni o'rganishga majbur bo'ldi va buning natijasida savodxonlik bilan bog'liq murakkabliklarni yuzaga keltirdi.

Arab, lotin, kirill va lotin alifbosi almashinuvining ma'naviy zararlari ijodkor yozuvchilarning asarlarida aks etib, muhim badiiy mavzuga aylandi. Jumladan, Abdulla Qahhorning “Adabiyot muallimi” hikoyasida ham aynan bu o'zgarishlar davrining vakili Boqijon Baqoyev va yangi bilimlarni talab qiluvchi yangi davr vakili o'laroq Hamida obrazlari gavdalandi. Ushbu maqolada tahlil qilmoqchi bo'lgan “Ko'zimiz ko'r, tilimiz soqov” she'ri ham aynan shu muammoning ta'siri natijasida bitilgan. She'ring avvalo sarlavhasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ko'zning ko'r, tilning soqov deya sifatlanishi majoziy ma'noga ega. She'ring ilk misralari ham aynan shu jummlar bilan boshlangan:

Ko'zimiz ko'r,

Tilimiz soqov.

Qo'limiz kosov

Mumtoz matnga!

Misra boshidagi “Ko'zimiz ko'r” jumlasini xalqimizning tariximizni, madaniy merosimizni yetarlicha anglay olmayotganliklarini va bu boyligimizga befarq bo'layotganlarini anglatyapti. Aynan ushbu jumlaning she'rda qo'llanilishi unga tanqidiy ruh baxsh etmoqda. She'ring ikkinchi misrasiga e'tibor qaratsak, unda ham ayni fikrning davomi: “Tilimiz soqov”. Misraning majozini tahlil qiladigan bo'lsak, shoirning insonlarimizning fikrlarini erkin bayon eta olmayotganliklaridan, ma'naviy sustkashlik qilayotganlaridan norozi ekanligiga voqif bo'lamiz. Mumtoz adabiy merosimizni o'rganishga, tahlil qilishga jidd-u jahd bilan kirishmayotganimizning sababi “Qo'limiz kosov”ligidir, deb tanqid qiladi Jumanazar Abdullayev. Shoir ushbu misralar orqali mumtoz adabiy merosimizga befarq munosabatimizni, shu bilan birgalikda o'zlikni anglashdagi muammolarni badiiy tarzda ifoda etmoqda. Bugungi

kunimizda Alisher Navoiy, Mashrab, Ogahiy, Muqimiy kabi ulug' ijodkorlarimizning ijodi o'rganilayotgan, tadqiq etilayotgan bo'lsa-da, yetarli darajada emas.

Shoir she'ning keyingi misralarini yuqorida keltirganimiz - davrlar bo'yi og'riqli nuqtamiz bo'lib kelayotgan mavzuga bag'ishlaydi:

Arabdan lotinga,

Lotindan rusga,

Rusdan yana lotinga...

Ko'zimiz ko'r, tilimiz soqov.

Qo'limiz kosov.

Mumtoz matnga!

Jumanazar Abdullayevning asosiy g'oyasi mazkur misralarda o'z ifodasini topgan. Shoir yozuvlar o'zgarishi natijasida mumtoz merosimizdan uzoqlashib qolganimizni ham tanqid, ham achinish ruhida she'rga singdiradi. Savol tug'iladi: "Shoir nega xalqni mumtoz matni o'qimay qo'yishidan bunchalik xavotirda?" deya. Javob esa aniq: Mumtoz matn – bu tarix, milliy qadriyatlar manbasi demak. Shoirni xavotiri sababi xalq mumtoz merosdan uzoqlashsa, milliy o'zlik va ma'naviyat yo'qoladi degan hadikdir. Ko'rinib turibdiki, shoir mumtoz matn o'rganilmasligini oqibatlarini teran anglab yetgan.

Abdulla Avloniy o'zining "Turkiy Guliston yoxud axloq" asarida shunday jumalarni yozib qoldirgan edi: "Milliy tilni yo'qotmak millat ruhini yo'qotmakdur. Hayhot! Biz, turkistonliklar milliy tilni saqlamak bir tarafda tursun, kundan kun unutmak va yo'qotmakdadmiz. Tilimizning yarmiga arabiy, forsiy ulangani kamlik qilub, bir chetiga rus tilini ham yopishdurmakdadmiz". Barcha jadid, o'z elining taqdiriga befarq bo'lmagan ajdodlarimiz kabi shoir Jumanazar Abdullayev ham xalqni ogohlikka, o'zligimizga chorlamoqni o'zining muqaddas Vatan oldidagi burchi deb bilib, bu chorlovni she'rlarida mujassamlashtirmoqda. Biz avlodlarning vazifamiz esa ushbu chorlovga "Labbay" deya javob bermoq, betakror tilimizning fusunkorligini, go'zalligini yillar, nainki yillar, balki, asrlar davomida saqlanib qolishiga xizmat qilmoq. Shoir takror va takror ta'kidlaganidek, mumtoz adabiy merosimizning qiymatini to'la anglab yetishimiz, o'rganishda ko'zimizni ko'r, tilimizni soqov, qo'limizni esa kosov qilmasdan qalban o'rganishimiz lozim.

"Ko'zimiz ko'r, tilimiz soqov" she'ri shoir uslubiga zid o'laroq hajm jihatidan qisqa bo'lsa-da, she'rni o'qib ko'rgan har inson "Hajmi oz, ammo hazmi og'ir" degan ta'rifni bergan bo'lar edi. Shoir she'rining "hazmini og'ir" etgan jihat – unda alifbo almashinuvi oqibatida yuzaga kelgan ma'naviy uzilish, qimmatli ma'naviy meroslarimizga befarqlashuv kabi maummolarni keskin badiiy o'xshatishlar vositasida ochib berganidir. Bu she'rning keskin tanqidiy ruhda yetilishiga xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tursunov U. O'zbek adabiy tili tarixi. 1982.
2. Avloniy A. Turkiy Guliston yoxud axloq. Zabarjad media, 2023.
3. Gazeta.uz, O'griqli harflar: 30 yilga cho'zilgan o'zbek alifbosi islohoti. 2024

4. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., Murtazayevich, M. S., & O'Razov, A. (2025). NUTQIY AKT VOQEALANISHIDA MAQOLLARNING TUTGAN O 'RNI MASALASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 176-179.

5. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., & Murtozayevich, M. S. (2025). ETNOGRAFIYMLARNING TO 'Y TUSHUNCHASI BILAN BOG 'LIQ MAQOLLARDA IFODALANISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 188-191.

6. Sharipov, F. G., & Galiyev, T. F. (2021). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 89-94.

7. Galiyevich, S. F. (2025). SO 'Z TURKUMLARI VA GRAMMATIK KATEGORIYALARNING AMALIY BOSQICHDAGI O 'RNI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 5-14.

8. Galiyevich, S. F., & Fazliddinova, S. M. O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA YANGI BOSQICH MASALASI. *PERSPECTIVES OF PHILOLOGY AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES*, 126.

9. Sharipov, F. G. (2021). CREATION OF MORPHOLOGICAL DICTIONARIES AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF UZBEK THEORETICAL MORPHOLOGY. *Bulletin of Gulistan State University*, 41-46.

10. Sharipov, F. G., & Sharipov, J. G. (2021). THE EARLY PERIOD OF THE FORMATION OF UZBEK SCIENTIFIC LINGUISTICS IN THE MIRROR OF THE DEVELOPMENT OF LINGUISTIC CONSCIOUSNESS. *Bulletin of Gulistan State University*, 41-46.

11. Sharipov, F. (2019). VIEWS OF AYUB GULOMOV OF WORD-FORMATION. *Bulletin of Gulistan State University*, 42-45.

12. Sharipov, F. G. (2023). The History and Challenges of the Formation of Modern Morphological Canons in the Uzbek Linguistics. *International Education*, 22(2), 133-137.

13. Sharipov, F. G. Professor Ayyub Gulomov's Contribution to the Development of Uzbek Linguistics.

MUHAMMAD ISHMOIL SHE'RIYATIDA YASALMALAR

*Kumushoy Turdikulova,
Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada shoir Muhammad Ismoil she'riyatidagi yasalmalar haqida mulohaza qilinadi. Shoir lirikasida juda ko'p oziga xos xususiyatlar mavjud. Ulardan biri yasalmalardan ustomolik bilan foydalanganidir. Muhammad Ismoil